

GAMBARAN STRATEGI PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH ANORGANIK DI BANK SAMPAH HIDAYAH KELURAHAN BANDAR BUAT, PADANG

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3589971

Mina Dewi Sukmawati^{1,*}, Wisroni¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*sriiwahyuni2806@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan Bank Sampah Hidayah menyelenggarakan pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, diduga karena strategi pelatihan pengolahan sampah anorganik yang dilakukan oleh Bank sampah Hidayah. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) strategi pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada tahap peragaan sangat baik (2) strategi pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada tahap peniruan sudah baik (3) strategi pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada tahap Praktik sudah baik (4) strategi pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah Kelurahan bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada tahap evaluasi sangat baik. Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan secara umum agar startegi pelatihan yang dilakukan oleh tutor di lembaga Bank sampah agar dapat dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi kedepannya.

Kata Kunci: *Strategi, Pelatihan, Pengolahan Sampah Anorganik*

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal (PNF) merupakan bagian sistem pendidikan di Indonesia, dimana proses pendidikan ini diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal, namun dapat memberikan pengayaan pada pendidikan formal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI, pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur yang memperoleh pendidikan di Indonesia yang meliputi pendidikan *life skills*, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan, pelatihan kerja dan pendidikan kesetaraan (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Tujuan utama pendidikan nonformal diharapkan mampu melahirkan tokoh pembangunan, yaitu *pertama*; agar peduli dengan sekitarnya, dapat memperhatikan permasalahan kehidupan, mampu menggali potensi diri baik fisik maupun sosial, *kedua*; mampu dan terampil menggunakan potensi diri sendiri, kelompok dan daerah sekitarnya untuk memperbaiki lingkungan dan kehidupan masyarakat (Marzuki, 2012). Pernyataan ini menjelaskan bahwa setiap orang harus bisa menggali potensi diri dan lingkungannya sehingga dapat memperbaiki kehidupan masyarakat di sekitarnya, salah satunya melalui lembaga atau organisasi bank sampah sebagai wadah belajar dan membelajarkan.

Bank sampah adalah sebuah lembaga yang saat ini sedang *viral* yang kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat sebagai tempat mendapatkan informasi, sosialisasi dan edukasi (Fadilah, 2018). Pengelolaan bank sampah selain beraktifitas sebagai tempat penyetoran sampah juga sebagai tempat melakukan daur ulang sampah, tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengurangi timbulan sampah dari sumbernya (Asteria & Heruman, 2016; Pratama & Ihsan, 2017). Inovasi yang dilakukan bank sampah adalah melakukan pelatihan pengolahan sampah anorganik guna meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dan kreasi daur ulang sampah anorganik (Suryani, 2014; Yuliarso & Purwani, 2018).

Melalui pelatihan yang dilakukan oleh pengelola bank sampah, banyak warga tertarik mengikuti pelatihan di bank sampah. Ini bukti dari keberhasilan bank sampah dalam menyelenggarakan pelatihan pengolahan sampah anorganik sehingga menjadi produk kerajinan yang diminati pasar dan memberikan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 November 2018 kepada 3 orang pengelola Bank Sampah yakni, ibu Defriyeni Dahar sebagai Direktris Bank Sampah, ibu Titin sebagai Bendahara dan dan ibu Defni sebagai Sekretaris di bank sampah, dapat diketahui bahwa pelatihan pengolahan sampah anorganik sangat bermanfaat bagi peserta. Rata-rata peserta peserta sangat antusias mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bank Sampah Hidayah, sehingga pengelola bank sampah menyelenggarakan pelatihan menjadi dua angkatan.

Peneliti dapat melihat peserta tidak hanya berasal dari nasabah bank sampah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Observasi Awal Jumlah Peserta

Angkatan	Kriteria	Jumlah	Total
1	Nasabah bank sampah	8 orang	12
	Bukan nasabah bank sampah	4 orang	
2	Nasabah bank sampah	7 orang	12
	Bukan nasabah bank sampah	5 orang	

Sumber: dokumen bank sampah

Fenomena yang peneliti ditemui di lapangan bahwa berdasarkan penjabaran di atas dapat diduga bahwa pelatihan pengolahan sampah anorganik yang diselenggarakan oleh Bank Sampah Hidayah merupakan inovasi pertama bank sampah di Kota Padang yang dilakukan secara swadaya dan menghasilkan peserta sebanyak dua angkatan yang mahir dan telah membuat produk kerajinan yang telah mempunyai pasar sendiri.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pemilihan pendekatan kuantitatif karena pada analisis data ketentuan pengukurannya menggunakan metode statistik sebagai alat ukur. Metode deskriptif adalah cara mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu yang dilakukan dengan teknik mengumpulkan bukti dengan angket (Sugiyono, 2014). Bukti yang dimaksudkan adalah peneliti menggambarkan fakta-fakta dengan sistematis secara nyata dan akurat berdasarkan analisis tentang strategi pelatihan pengolahan sampah anorganik di bank sampah Hidayah Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Kuranji Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Peragaan pada Strategi Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik di Bank Sampah Hidayah

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa (81,10%) peserta pelatihan menyatakan Sangat Baik terhadap Tahap Peragaan pada strategi Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari peserta pelatihan menyatakan bahwa Tutor yang memberikan pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah Sudah Melakukan Tahap Peragaan sangat baik di dalam pelatihan yang dilaksanakannya.

Gambaran Peniruan pada Strategi Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik di Bank Sampah Hidayah

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa (77,33%) peserta pelatihan menyatakan Tutor Sangat Baik dalam membimbing Tahap Peniruan Pada Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari peserta pelatihan menyatakan bahwa Tutor yang membimbing pelatihan di Bank Sampah Hidayah Sudah Baik dalam Tahap Peniruan.

Gambaran Praktik Strategi Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Bank Sampah Hidayah

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa (80,50%) peserta pelatihan menyatakan Sangat Baik terhadap Tahap Peniruan Pada Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari peserta pelatihan menyatakan bahwa Bank Sampah Hidayah Sudah Melakukan Tahap Praktik dengan baik di dalam melaksanakan program yang dilaksanakannya.

Gambaran Evaluasi Strategi Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik di Bank Sampah Hidayah

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa (85,32%) peserta pelatihan menyatakan Sangat Baik terhadap Tahap Penilaian Pada Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik. Ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari peserta pelatihan menyatakan bahwa Bank Sampah Hidayah Sudah Melakukan Sangat baik di dalam melaksanakan program yang dilaksanakannya.

Pembahasan

Gambaran Tahap Peragaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahap peragaan pada pelatihan pengolahan sampah Anorganik di Bank Sampah Hidayah tahapan peragaan sudah dibuat dengan sangat baik di dalam strategi pelatihan yang telah dilaksanakannya. Ini dibuktikan dengan frekuensi terbanyak jawaban peserta pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah.

Adapun dari hasil penelitian ini tujuan dari peragaan yang dilakukan tutor adalah untuk memberikan contoh langkah kerja dengan penyajian yang menarik yang sesuai dengan tahapan peragaan sehingga menarik peserta pelatihan untuk memperhatikan tutor saat melakukan peragaan. Apabila tutor dapat melakukan peragaan dengan baik dan benar maka satu tahapan dari pelatihan pengolahan sampah anorganik telah terlaksana (Pamungkas, 2014).

Gambaran Peniruan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahapan peniruan dalam pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah menurut peserta sudah dilakukan dengan baik dalam setiap langkah kerjanya. Ini dibuktikan dengan frekuensi terbanyak jawaban peserta pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah adalah baik

Peniruan yang dimaksud dalam pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank sampah Hidayah yaitu tutor mendampingi peserta meniru cara memilih bahan, menggunakan alat dan mengulangi proses langkah langkah kerja dan umpan balik. Pada tahap ini yang dilakukan tutor dalam pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank sampah Hidayah adalah mendampingi peserta dalam melakukan kegiatan proses dan tahapan kerja dilakukan sesuai alur kerja yang benar dan tutor dapat langsung memberikan masukan pada peserta sehingga hasil yang diharapkan tercapai dengan baik.

Gambaran Praktik Pelatihan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahapan praktik dalam pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank sampah Hidayah yang dilakukan oleh tutor sudah baik dalam setiap langkah kerjanya. Ini dibuktikan dengan frekuensi terbanyak jawaban peserta pelatihan pengolahan sampah anorganik adalah baik.

Tahapan praktik merupakan pelaksanaan semua tahapan secara utuh yang dilakukan peserta, di mana tutor bertugas mengawasi dan membimbing peserta untuk melakukan langkah kerja yang benar sesuai dengan tahapan yang telah dipelajari sebelumnya. Peserta melakukan langkah kerja mulai dari awal mempraktikkan semua sehingga menghasilkan sebuah produk kerajinan yang utuh dari sampah anorganik. Pengawasan tahapan praktik pelatihan pengolahan sampah anorganik yang dilakukan tutor didalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada peserta bahwa kerja mereka tetap dikontrol dan diawasi agar menghasilkan hasil kerja yang maksimal.

Gambaran Evaluasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahap evaluasi pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah menurut peserta sudah dilakukan dengan sangat baik disetiap langkah kerjanya. Ini dibuktikan dengan frekuensi jawaban terbanyak peserta pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah yang menyatakan sangat baik

Tahap evaluasi juga dapat dianggap sebagai proses penilaian setiap tahap yang telah dilakukan, mengoreksi kesalahan penting dilakukan untuk perbaikan serta memberikan masukan dan saran agar ada perbaikan di setiap tahapan yang telah dilaksanakan. Penting memberikan penilaian hasil akhir agar sebagai *reward* bagi peserta yang telah bekerja maksimal. Tetapi penting untuk diingat bahwa tujuan evaluasi bersifat positif artinya evaluasi harus mengusahakan terjadinya hal-hal tertentu, maksudnya mencapai hasil akhir dengan usaha yang lebih baik. Evaluasi dalam strategi pelatihan tidak akan terjadi tanpa adanya proses atau tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, evaluasi merupakan output dari ketiga tahapan sebelumnya. Semakin baik dan benar setiap tahapan dilakukan maka akan semakin baik pula hasil evaluasi yang akan didapatkan (Widyastuti & ES, 2015).

Jadi dapat disimpulkan adapun tahapan evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil bimbingan dan pengawasan yang dilakukan tutor dari peragaan, peniruan dan praktik yang dilakukan dalam pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran Strategi Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik di Bank Sampah Hidayah: Tutor sudah melakukan tahap peragaan dengan sangat baik pada pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank sampah Hidayah. Ini dapat dibuktikan bahwa peragaan yang dilakukan oleh tutor di Bank sampah Hidayah telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan dirasakan peserta. Tutor berusaha membimbing peserta dalam melakukan tahap peniruan pada pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank sampah Hidayah dengan baik dalam setiap langkah kerjanya. Ini dapat dibuktikan bahwa bimbingan tutor dalam peniruan sesuai dengan harapan peserta. Tutor membimbing tahap praktik pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank sampah Hidayah dengan baik dan sesuai langkah kerja yang telah diberikan. Ini dapat dibuktikan bahwa bimbingan yang dilakukan tutor telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Tutor mengevaluasi dan memberikan masukan kepada peserta pelatihan pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Hidayah terhadap proses dan hasil kerja peserta pelatihan dengan sangat baik sehingga peserta merasa puas dengan evaluasi yang telah dilakukan tutor. Ini dapat dibuktikan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh tutor telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

REFERENSI

- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 136–141. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>
- Fadilah, A. (2018). Bank Waste as Management of Household Rubber Based on Community. *Jurnal Empowerment*, 7(2), 1–9. <https://doi.org/10.22460/empowerment.v7i2p%25p.724>
- Marzuki, S. (2012). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: PT. Rordakarya.
- Pamungkas, A. H. (2014). *Pengelolaan Pelatihan dalam Organisasi (Tinjauan Teori Pembelajaran Orang Dewasa)* (Makalah). Padang. Retrieved from http://www.sumbarprov.go.id/images/1450027790-2_alim_harun.pdf
- Pratama, R. A., & Ihsan, I. M. (2017). Peluang Penguatan Bank Sampah untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan (Studi Kasus: Bank Sampah Malang). *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 18(1), 112–119. Retrieved from <http://ejournal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/download/1743/1506>
- Presiden Republik Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>
- Widyastuti, U., & ES, D. P. (2015). Evaluasi Pelatihan (Training) Level II Berdasarkan Teori The Four Levels Kirkpatrick. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 119–128. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpeb/article/download/1950/1541/>
- Yuliarso, M. Z., & Purwani, D. A. (2018). Perubahan Sosial Masyarakat Melalui Gerakan Bank Sampah: Studi pada Bank Sampah Gemah Ripah: Kajian di Desa Badegan Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Jurnal Agrisep: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 17(21), 207–218. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.17.2.207-222>